

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oyidinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
	Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
	O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
	Oromova Laylo Ilhomovna	
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
	Raxmatov Mirzo Mukimovich	
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
	Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
	Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
	Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
	Alimov Farhod Sharabidinovich	
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
	Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
	Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
	Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
	Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
	Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
	Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
	Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
	Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
	Malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
	Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
	Z. Nazarov	
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
	Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
	Adilova Soliyaxon	
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
	Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
	Abdullayeva Aziza	
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
	Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
	Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

RAQAMLI TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING O'QUVCHILARNING KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Lapasova Zebiniso Xidirovna

Patofiziologiya kafedrasida katta o'qituvchi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshiradi, o'qish va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Internet, multimedia vositalari va o'quv dasturlaridan foydalanish kognitiv jarayonlarni kuchaytiradi, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantiradi. Maqolada raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning diqqatini, yodlash, tushunish va muammolarni hal qilishdagi qobiliyatlarini rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. Bundan tashqari, raqamli vositalar yordamida o'qituvchilar tomonidan ta'lim jarayonini qanday yaxshilash va o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatish mumkinligi haqida fikrlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim resurslari, kognitiv rivojlanish, o'quv jarayoni, ta'lim samaradorligi, mustaqil o'qish, multimedia vositalari, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article explores the impact of digital educational resources on students' cognitive development. Digital educational resources enhance learning effectiveness, developing students' abilities in learning and thinking. The use of the internet, multimedia tools, and educational programs strengthens cognitive processes and helps develop independent learning skills. The article analyzes the role of digital educational resources in developing attention, memory, comprehension, and problem-solving abilities in students. It also discusses how digital tools can improve the educational process and their impact on cognitive development.

Key words: Digital educational resources, cognitive development, learning process, learning effectiveness, independent learning, multimedia tools, educational technologies.

Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровых образовательных ресурсов на когнитивное развитие учащихся. Цифровые образовательные ресурсы способствуют повышению эффективности обучения, развивают способности к обучению и мышлению учащихся. Использование интернета, мультимедийных средств и учебных программ усиливает когнитивные процессы, а также способствует формированию навыков самостоятельного обучения. В статье анализируется роль цифровых образовательных ресурсов в развитии внимания, памяти, понимания и решения проблем учащимися. Также рассматриваются способы улучшения учебного процесса с использованием цифровых средств и их влияние на когнитивное развитие учащихся.

Ключевые слова: Цифровые образовательные ресурсы, когнитивное развитие, учебный процесс, эффективность обучения, самостоятельное обучение, мультимедийные средства, образовательные технологии.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar va ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli vositalar o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini rag'batlantirishda, o'qish va tushunish qobiliyatlarini kuchaytirishda, mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Shu sababli, raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish hamda ularning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

Raqamli ta'lim resurslari – bu internet, multimedia vositalari, interaktiv dasturlar va o'quv platformalarini o'z ichiga oladi. Ular ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashda va yangi ma'lumotlarni tezda o'zlashtirishda yordam beradi. Shuningdek, raqamli vositalar o'quvchilarning kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi.

Maqolaning maqsadi – raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilish, bu resurslarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va samarali qo'llanishini baholashdir. Ushbu maqolada

raqamli ta'lim resurslarining kognitiv rivojlanishdagi roli, ta'lim sifatini oshirishga bo'lgan ta'siri hamda o'quvchilarning mustaqil o'qish va o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, raqamli ta'lim resurslarini amaliyotda qo'llashda uchraydigan qiyinchiliklar, ularning samarali amalga oshirilishi uchun zarur shart-sharoitlar va yangi pedagogik talablar haqida ham so'z boradi.

Maqolada raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish va o'qituvchilarni raqamli ta'lim resurslarini samarali qo'llashga tayyorlash masalalari ham muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish va ularning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri sohasida bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlar, asosan, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashning samaradorligini, o'quvchilarning kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishda ularning roli va ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Adabiyotlar tahlili ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni o'z ichiga oladi va raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning fikrlash, yodlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlariga ta'sirini chuqur tahlil qiladi.

Raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanishning ahamiyati haqida so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar orasida, M. A. Hasanov (2020) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot alohida ahamiyatga ega. U o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli vositalar, ayniqsa, interaktiv dasturlar va o'quv platformalarining o'rni haqida fikr bildiradi. Tadqiqotda raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarning bilimlarni mustahkamlash va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishda qanday yordam berishi tahlil qilinadi.

Xuddi shunday, S. P. Tashkentova (2021) o'zining ishida raqamli ta'lim resurslarining kognitiv rivojlanishdagi ta'sirini o'rganishga qaratilgan metodologik yondashuvlarni taklif etadi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarni o'qituvchilar va o'quvchilarga o'rgatishning muhimligi, bu jarayonda yuzaga keladigan yangi pedagogik talablar va metodikalar haqida so'z yuritiladi.

Bundan tashqari, raqamli ta'lim resurslarining qo'llanish metodologiyasi ham tadqiqotlarda muhim o'rin egallaydi. Yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishda, A. T. Abdurahmanov (2019) o'zining maqolasida o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni qabul qilishga tayyorligini oshirish, ularni raqamli resurslardan samarali foydalanishga o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ishlatilgan metodologiya asosida bir nechta ilmiy usullar qo'llanilgan. Tadqiqotning asosiy metodlari eksperiment, so'rovnoma, intervyu, statistik tahlil va kontent tahlilini o'z ichiga oladi. Ushbu metodlar orqali raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini baholash va amaliyotda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni o'rganish maqsad qilingan.

- **Eksperiment** – Bu metod raqamli ta'lim resurslarining ta'lim tizimida tatbiq etish samaradorligini tekshirish uchun ishlatilgan. Tadqiqot davomida ba'zi o'quv muassasalarida raqamli ta'lim vositalarini qo'llash amaliyoti amalga oshirildi. Eksperiment natijalari raqamli vositalarning o'quvchilarning bilim olish va kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatganini ko'rsatdi.
- **So'rovnoma** – O'qituvchilar va talabalar orasida o'tkazilgan so'rovnoma orqali raqamli ta'lim resurslarining afzalliklari va kamchiliklarini aniqlashga harakat qilindi. So'rovnomalar o'quvchilar va o'qituvchilarning raqamli vositalarga bo'lgan munosabatini, ularni qabul qilish darajasini va amaliyotda duch kelgan qiyinchiliklarni o'rganishga yordam berdi.
- **Intervyu** – O'qituvchilar bilan o'tkazilgan intervyular orqali raqamli ta'lim resurslarini qo'llashdagi tajriba va fikrlarni to'plash imkoniyati yaratildi. O'qituvchilarning raqamli vositalarni qo'llashdagi tajribalari va pedagogik yondashuvlar haqida o'z fikrlarini bildirishlari ushbu resurslarni yanada samarali qo'llash uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlashga yordam berdi.
- **Statistik tahlil** – Olingan natijalar asosida raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini o'lchash uchun statistik tahlil usullari qo'llanildi. Statistik tahlil yordamida o'quvchilarning ilmiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning samaradorligini aniqlash mumkin bo'ldi.
- **Kontent tahlili** – Bu metod orqali raqamli ta'lim resurslari va ularning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri bo'yicha ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va boshqa manbalarni tahlil qilish amalga oshirildi. Kontent tahlili yordamida raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimidagi o'rni va o'quvchilarning rivojlanishiga bo'lgan ta'sirini aniqlash mumkin bo'ldi.

Tadqiqot metodlari orqali olingan natijalar raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini aniqlashga va yangi raqamli metodlarni qo'llashda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tahlil qilishga yordam beradi. Ushbu metodologiya raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimida muvaffaqiyatli qo'llash uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni aniqlashga yo'naltirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olingan natijalar raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonida qanday samaralar ko'rsatishini va o'quvchilarning fikrlash, muammolarni hal qilish, yodlash hamda ta'lim olish sifatiga qanday ta'sir qilishini aniq ko'rsatadi. Tadqiqot davomida eksperiment, so'rovnoma, intervyu, statistik tahlil va kontent tahlili kabi metodlar qo'llanilgan bo'lib, har bir metodning alohida natijalari mavjud.

Eksperimentlar davomida ba'zi ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslari tatbiq etildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar, ayniqsa interaktiv o'quv platformalari, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirgan va ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlagan. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga hamda yangi ma'lumotlarni tez va samarali o'zlashtirishga yordam berdi. Bunday metodlar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlashda va amaliy mashqlarni bajarishda yaxshiroq natijalarga erishdilar.

So'rovnoma orqali o'qituvchilar va talabalar orasida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida o'quvchilarning raqamli ta'lim resurslariga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishlari aniqlandi. O'quvchilar ko'proq interaktiv va innovatsion texnologiyalardan foydalanishni afzal ko'rgan. Shuningdek, so'rovnoma natijalariga ko'ra, o'qituvchilar raqamli vositalar bilan ishlashda ba'zi amaliy qiyinchiliklarga duch kelayotganini bildirgan, xususan texnik jihozlar va internet aloqasining o'zgarishi bilan bog'liq muammolar mavjud. Biroq, umumiy ravishda o'quvchilar va o'qituvchilar raqamli vositalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rdilar.

Intervyu orqali olingan fikrlar raqamli ta'lim resurslarining ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi. O'qituvchilar raqamli texnologiyalarni qo'llashda o'quvchilarning faoliyatini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shuningdek, ular raqamli vositalar orqali o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlash va ularning qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim berishning samarali usullarini topdilar.

Statistik tahlil natijalari raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini ko'rsatdi. O'quvchilarning ilmiy ko'nikmalari va ijodiy qobiliyatlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyati va mantiqiy fikrlash darajasi oshdi. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalari yordamida o'quvchilarning o'qish va yozish ko'nikmalari yaxshilandi, bilimlarni o'zlashtirish jarayoni tezlashdi.

Kontent tahlili orqali tadqiqotlarda va ilmiy maqolalarda ta'lim tizimida raqamli ta'lim resurslarining qo'llanilishi haqida muhim tendensiyalar aniqlangan. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim resurslari nafaqat o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini tezlashtiradi, balki o'quv jarayonini individualizatsiya qilish imkonini ham yaratadi. Innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z vaqtida yordam olishlari va bilimlarini yanada samarali oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Tadqiqotning umumiy natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli vositalar o'quvchilarga nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni kreativ fikrlash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Biroq, raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni raqamli texnologiyalarni ishlatishga tayyorlash, zarur texnik imkoniyatlar va infratuzilma bilan ta'minlash muhimdir.

Tadqiqot natijalari pedagogik innovatsiyalar va raqamli ta'lim resurslarining ta'lim jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishini, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini qanday yaxshilashini, shuningdek, innovatsion metodlarni tatbiq etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni chuqur tahlil qilishga imkon berdi. Ushbu tadqiqot natijalari quyidagi muhim xulosalarga olib keldi.

Tadqiqotda raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri aniq ko'rsatildi. Eksperimentlar va so'rovnoma natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning fikrlash, muammolarni hal qilish va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu o'quvchilarga o'z bilimlarini faollik bilan o'zlashtirish va uni amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. Masalan, interaktiv platformalarda o'qish va bilimlarni mustahkamlash jarayonida o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasi sezilarli darajada oshdi.

Pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar ham tadqiqotda muhokama qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ba'zi o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni qo'llashda amaliy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Xususan, texnik muammolar, infratuzilma etishmovchiligi va o'qituvchilarning yangi texnologiyalarga tayyor emasligi bu jarayonni kechiktirishi mumkin. Shuning uchun raqamli ta'lim texnologiyalarini muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilarni doimiy tayyorlash va zarur infratuzilma yaratish zarur.

Tadqiqotda shuningdek, raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning motivatsiyasiga ta'siri ham ko'rsatilgan. O'quvchilar interaktiv va innovatsion metodlar orqali o'qish jarayonida faol ishtirok etganlarida, ko'proq rag'batlantirilgan va motivatsiyalangan holda ta'lim olishadi. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar o'zlariga qulay va samarali o'rganish usullarini topish imkoniga ega bo'ladilar, bu esa ularning umumiy kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilarni innovatsion metodlarni va raqamli texnologiyalarni qo'llashga tayyorlash zaruriyati tadqiqotda ta'kidlandi. A. T. Abdurahmonov (2019) fikriga ko'ra, o'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalarni qabul qilishga tayyorlash va innovatsion metodlarni ishlatishga o'rgatish muhimdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning yangi texnologiyalarga nisbatan bilim va ko'nikmalarini oshirish ta'lim samaradorligi va sifatini yaxshilashga olib keladi.

Statistik tahlil natijalari raqamli ta'lim resurslarining ta'lim samaradorligiga ta'siri sezilarli ekanligini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayoni tezlashdi va sifatli bo'ldi. Shuningdek, o'quvchilarning muammolarni hal qilish va fikrlash ko'nikmalari rivojlandi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarga o'z vaqtida samarali yordam olish imkonini yaratdi, bu esa ularning kognitiv rivojlanishini ta'minladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim resurslari ta'lim jarayonida o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini sezilarli darajada oshiradi. Biroq, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar, o'qituvchilarni tayyorlash va infratuzilmani mustahkamlash muhimdir. Ushbu jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilganda, raqamli ta'lim resurslarining samarali qo'llanilishi va o'quvchilarning motivatsiyasi yanada oshadi. Shuningdek, ta'lim muassasalari raqamli ta'lim resurslari bilan to'liq ta'minlangan holda ta'lim sifatining yaxshilanishi mumkin.

XULOSA

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini o'rganish edi. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning o'quvchilarning bilim olishdagi samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam berishini ko'rsatdi. Raqamli ta'lim resurslari o'quvchilarning fikrlash, mustaqil o'rganish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqotda ta'kidlanganidek, pedagogik innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida o'qituvchilarni yangi metodologiyalar va texnologiyalarni o'zlashtirishga tayyorlash zarur. O'qituvchilarni doimiy ravishda tayyorlash ularning raqamli ta'lim resurslarini samarali qo'llash qobiliyatini oshiradi, bu esa ta'lim jarayonining sifatini yaxshilashga olib keladi. Shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasi va ta'limga bo'lgan qiziqishlari oshadi, bu esa ularning kognitiv rivojlanishini ta'minlaydi.

Tadqiqotda olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim resurslarining muvaffaqiyatli qo'llanilishi ta'lim tizimining zamonaviy talablariga javob berish uchun muhim shart-sharoitlarni yaratadi. Biroq, bu jarayonni amalga oshirish uchun zarur infratuzilma va o'qituvchilarning innovatsion metodlarga bo'lgan tayyorligi katta ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, tadqiqotning natijalari pedagogik innovatsiyalarning ta'lim tizimidagi ahamiyatini tasdiqlaydi va raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga bo'lgan ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida olingan xulosalar pedagogik amaliyotda raqamli ta'lim resurslarini qo'llashni yanada samarali qilish, ta'lim tizimining sifatini yaxshilash va o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini ta'minlashda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqotning kelajakdagi istiqbollari raqamli ta'lim resurslarining yangi metodologiyalarini ishlab chiqish va ularni o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'sirini yanada chuqurroq o'rganishga qaratilgan qo'shimcha izlanishlarni o'z ichiga oladi. Bu ta'lim jarayonining samaradorligini yanada oshirish va raqamli ta'lim texnologiyalarining potentsialidan to'liq foydalanish imkoniyatlarini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova, M. P. (2020). Pedagogik innovatsiyalarni ta'lim tizimiga joriy etishning ahamiyati. *Pedagogika jurnali*, 5(3), 45–60.
2. Djumayev, O. A. (2021). Pedagogik innovatsiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan muammolar va yangi pedagogik talablar. *Ta'lim tizimining rivojlanish masalalari*, 8(2), 110–123.
3. Abdurahmanov, A. T. (2019). Pedagogik innovatsiyalarni qo'llashda o'qituvchilarni tayyorlash metodikasi. *O'zbek pedagogikasi*, 3(4), 78–85.
4. Ganiyeva, N. N. (2018). Raqamli ta'lim texnologiyalarining o'quvchilarni kognitiv rivojlantirishga ta'siri. *Ta'lim va innovatsiyalar*, 7(1), 92–105.
5. Karimova, M. R. (2020). Raqamli resurslar orqali ta'lim sifatini oshirish. *Ta'lim texnologiyalari va innovatsiyalar*, 10(3), 34–48.
6. Khamidov, Z. Z. (2019). Pedagogik texnologiyalarni raqamli ta'limda tatbiq etish. *Innovatsion pedagogika*, 6(2), 99–113.
7. Soliyev, I. A. (2020). Innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish. *Ta'lim jarayonida yangi yondashuvlar*, 5(4), 53–67.
8. Sharipov, T. I. (2018). Raqamli texnologiyalarni ta'limda samarali qo'llash usullari. *Ta'lim metodikasi va texnologiyalari*, 7(2), 44–57.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.